

OILADA IJTIMOYIY TARBIYANING SHAKLLARI

Shukurova Bahor Boltayevna¹, Egamberganova Maxbuba Jabbargan qizi²

¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti v.b. dotsenti, f.f.f.d.(PhD)

²Urganch innovatsion universiteti Pedagogika va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667288>

Annotatsiya. Oila mustahkamligi, ma'naviy va jismoniy barkamol farzand jamiyat mustahkamligi va ma'naviy yetuklikning garovidir. Mazkur maqolada oilalarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish faoliyatini yangi sharoitlarda yaxshilash, ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga ko'rsatiladigan moddiy va ma'naviy ko'mak berish faoliyatining samaradorligini oshirish borasidagi fikrlar hamda vazifalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: oilani ijtimoiylashtirish, oiladagi tarbiya, ijtimoiylashuvning bosqichlari, ijtimoiy faollik, oiladagi tarbiya shakllari.

Аннотация. Крепость семьи, духовное и физическое здоровье детей – залог прочности общества и духовной зрелости. В статье рассматриваются идеи и задачи совершенствования социального обслуживания семей в новых условиях, повышения эффективности материальной и духовной поддержки семей, нуждающихся в социальной помощи.

Ключевые слова: семейная социализация, семейное воспитание, этапы социализации, социальная активность, формы семейного воспитания.

Abstract. Family strength, spiritually and physically healthy children are the key to the strength of society and spiritual maturity. This article discusses ideas and tasks for improving social services for families in new conditions, increasing the effectiveness of material and spiritual support provided to families in need of social assistance.

Keywords: family socialization, family upbringing, stages of socialization, social activity, forms of family upbringing.

Oila – muqaddas dargoh. Oila – o'tmish, bugun va kelajagimiz. Oila – hayot abadiyligi va avlodlar davomiyligini ta'minlovchi qadriyatlarini beshigi, kelajak avlod uchun tarbiya ochog'i va ma'naviyat maskanidir. Oila mustahkamligi, ma'naviy va jismoniy barkamol farzand jamiyat mustahkamligi va ma'naviy yetuklikning garovidir.

Sohibqiron bobomiz Amir Temur ham o'g'il uylantirish, kelin tanlash, farzand tarbiyasini davlat siyosati darajasiga ko'targanligi ham bejiz emas. Davlatning qudrati sog'lom fikrli, bilimli, axloq – odobli, xalq, millat, Vatan taqdiri uchun jonini tikkan insonlar qo'lida. Bunday insonlar ham, hamma qatori, albatta, ilk bor oilada tarbiyalanadilar.

Oila a'zolarining, ayniqsa, ota-onaning axloqiy-ma'naviy yetukligi va ma'rifiy qarashlari farzand tarbiyasi va kamolida eng zarur va muhim omillaridan biri hisoblanadi. Odobli bilimdon, aqlli, mehnatsevar, iymon – e'tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir.

Oilada beriluvchi ta'lim-tarbiyaning asl ma'nosi ham, vazifasi ham boladagi ijtimoiy faollikni oshirish orqali, undagi ijobiy fazilatlarni kamol toptirishdir. Odatda oilada ijtimoiy faollikni oshirish bola irodasini chiniqtirish orqali amalga oshiriladi. Chunki ko'pincha ota-

onalar bolalarining aqlli, farosatli bo'lib yetishlariga e'tibor berib, uning ruhiyatini hamda jismoniy quvvatini oshirishga, irodasini mustahkamlashga bee'tibor qoladilar. Buning oqibatida bola turmush so'qmoqlarida tez qoqiladigan, turli ijtimoiy vaziyatlarda qiyinchiliklarni yenga olmaydigan, ruhiyati mo'rt bo'lib katta bo'ladi. Shuning uchun ham oilaviy ijtimoiylashuvda bolaning ijtimoiy bilimdonligi, ijtimoiy ko'nikmalar va ularni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarga alohida urg'u beriladi.

Oilaviy sotsializatsiyaning bosqichlari, funksiyalarini tafovutlash bilan birgalikda uning har birida o'ziga xos ijtimoiylashuv usullari ustivor bo'lishini ham ta'kidlaydilar. Masalan, rus sotsiologi N.Andreenkova[1] ijtimoiylashuv jarayonini ikki katta bosqichda tasavvur qiladi. Uning birinchi bosqichi – individning ijtimoiy mavjudot sifatida shakllanishini ta'minlovchi hayot bo'lagini o'z ichiga olib, u inson hayotining qariyb uchdan bir qismini tashkil etadi. Bu davrda asosan bolaning:

- a) dastlabki ilk sotsializatsiyasi (bolalik davri);
- b) normativ xulqning marginal jihatlarini uzlashtirish davri (o'smirlik davriga to'g'ri keladi);
- v) o'spirinlikdan balog'at yoshiga o'tish davrini o'z ichiga olgan ijtimoiylashuv oqibatlari yaxlit namoyon bo'ladigan bosqich.

Ikkinchi bosqich shakllanib bo'lgan shaxsning jamiyatda faoliyat yuritishi davrlarini o'z ichiga olgan hayot bosqichi. Bunda shaxs dastlab mehnatga yaroqli jamiyat a'zosi sifatida, so'ngra qanday yoshiga yetgan inson sifat o'z o'rniga ega bo'ladi. Ijtimoiylashuvning dastlabki yillarida uning samaradorligi ko'proq yuqorida ta'kidlaganimizdek, oila, undagi ijtimoiy-psixologik muhit va ota-onaning tarbiyachilik burchini qanday ado etganligiga bog'liq bo'lsa, uning keyingi bosqichlarida ta'lim muassasalari va mehnat jamoalarining roli ortib boradi. Shunga mos ravishda ijtimoiylashuv usullari ham turlicha bo'ladi. Ko'plab olimlar va oila masalalari bo'yicha mutaxassislarni xavotirga solgan jihat shuki, zamonaviy oila o'zining bola shaxsini ijtimoiylashtiruvchi vazifasini yaxshi va to'liq ado etmayapti.

A.Antonovning ta'kidlashicha, zamonaviy oila oilaviy turmush tarzini shakllantira olmayotganligi sababli ham o'zining bola tarbiyasi borasidagi ijtimoiy bilimdonligini namoyon eta olmayapti.[2] Bundan tashqari, G'arb mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlarda aksariyat ayollarga onalik ustanovkalarining yo'qligi, bola tarbiyalash xohishining yo'qligi, qo'ydi-chiqdining, bemalol amalga oshirilishi, rasman FXDYo bo'limlarini nikohni qayd etmay yashash (fuqarolik nikohi), ajrimlardan keyingi erkak va ayolning o'zaro yomon munosabatlari bolalarning ijtimoiylashuviga nihoyatda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday er-xotinlarning farzandlari bir tomondan umuman oila institutiga va nikohga nisbatan salbiy qarashlarga ega bo'lib, voyaga yetsalar, ikkinchi tomoydan, ularning xarakterida, asosan, xudbinlik, egoizm, agressivlik kabi salbiy, sifatlar egasi sifatida shakllanmoqda. Demak, jamiyatda o'z davriga munosib, sog'lom fikrlovchi yoshlarni tarbiyalab, voyaga yetkazishning muhim omili bu rasmiy nikohda bo'lgan er-xotinlar oilasining bahamjihatlikda yashashlaridir.

Oilada tarbiya shakllari: ijtimoiy tarbiyaning dastlabki uchog'i oila bo'lib, aynan, ota va ona dastlabki ijtimoiy ko'nikmalarni bola ongiga singdiruvchi, uning irodasini charxlovchi insonlardir. Oilaviy munosabatlar bolani nafaqat shaxs sifatida o'zligini anglash, balki o'zini u yoki bu jins vakili sifatida idrok etish va shaxsiy fazilatlarini takomillashtirishga ham yordam beradi. Oilaning to'liq bo'lishi, ya'ni, unda ham ota, ham onaning tinchlik-totuvlikda yashashlari va unda normal insoniy munosabatlar, sog'lom ma'naviy muhitning mavjudligi bolaning har tomonlama yaxshi rivojlanishi, sog'lom, aqlli, kuchli iroda sohibi bo'lib yetishiga imkon beradi.

Bolaga ham otaning ham onaning bo‘lishining zarurati shu bilan izohlanadiki, masalan, qiz bola onasi va uning oilada o‘zini tutishiga qarab, o‘zini ayollar jinsiga taalluqli ekanligini anglashdan tashqari, kelajakda qanday ona bo‘lishini tasavvur qilsa, otasiga, uning onasiga bo‘lgan munosabatiga qarab, o‘zini kelajakda oila qurganda qanday oila sohibasi bo‘lishi lozimligini anglab boradi. Xuddi shunday, o‘g‘il bola onasining fazilatlarini, oiladagi tutami va otasiga munosabatini idrok qilib borar ekan, kelajakda qanday qiz bilan turmush qurish mumkinligi, tanlaydigan qizi qanday sifatlar sohibasi bo‘lishi lozimligini bilib borsa, qiz bola otasi va uning oilada mavqeiga qarab, o‘zini erkak sifatida kelajakda tasavvur qilish bilan birgalikda turmush o‘rtog‘iga qanday munosabatda bo‘lish lozimligi to‘g‘risida bilim va tasavvurlarini orttirib boradi. Bu psixologik qonuniyat bo‘lib, shaxsning oiladagi shaxsiy va jinsiy sotsializatsiyasining yetakchi tamoyili hisoblanadi. Shu bois ham bolaning tom ma’noda yaxshi tarbiya olib, jamiyatda va oilaviy munosabatlarda munosib mavqega ega bo‘lishi uchun oila muhiti sog‘lom, barqaror, er va xotin bir-birlariga g‘amxo‘r, mehrlil va sadoqatli bo‘lishlari o‘ta muhimdir.

Demak, oila bolaning ijtimoiy munosabatlarga tayyor bo‘lishida muhim ahamiyat kasb etgan pedagogik muhitdir. Shu bois ham olimlar oilaning eng muhim va dastlabki vazifalaridan ham birini tarbiyalovchi funktsiya ekanligini doimo e’tirof etadilar.

Oilaviy sotsializatsiya jarayonini bir tomonlama, ya’ni farzandlar tarbiyasidagi roli bilan cheklash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Chunki ayniqsa, yosh oilada nikohdan so‘ng er va xotin boshqa oila a’zolari jamiyatida xohlasa-xohlamasa o‘z-o‘zidan tarbiyalanib, xarakter xislatlarini o‘zgartirib boradilar. Masalan, ilgari tortinchoq, uyatchan, ikkilanuvchan yigit, uylangach, turmush o‘rtog‘i nigohida obro‘si mehr-muhabbat tufayli oshgan sari, o‘zida kuch-qudratni, irodani sezib, dadil, faol, o‘ziga nisbatan ijobiy fikrli, aqlli, bosiq bo‘lib borishi tabiiy. Kelinchak ham yangi xonadon sharoitiga ko‘nikib borgan sari, uning an’analari muvaffaqiyat bilan o‘zlashtirib borgan sari, turmush o‘rtog‘ining mehr-muhabbati, qaynona va qaynotaning g‘amxo‘rligi, e’tiborliliqi oqibatida yanada iffatli, sermulohazali, ziyarak va farosatli bo‘lib, o‘zidagi ilgari mavjud ayrim salbiy xarakter sifatlaridan qutulishi ham mumkin. Bu er va xotin uchun oila muhitining yangi bosqichdagi ijtimoiylashuv maskani sifatidagi o‘rnini isbotlaydi.

Lekin ayrim oilalarda er va xotin o‘rtasida samimiy, iliq munosabatlarning yo‘qligi, tashqi tomondan nomiga oila qurganliklari, ma’nan esa bir-birlariga nisbatan begonaday bo‘lganliklari tufayli o‘zaro munosabatlar hamisha tarang, yuzaki bo‘lib boradi. Tabiiy, bunday munosabatlar nafaqat ularning o‘ziga, balki ularni o‘rab turgan boshqa qarindoshlar, ayniqsa, farzandlarga faqat salbiy ta’sir etadi, yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoniga to‘g‘anoq bo‘lishi ham mumkin. “Ko‘cha bolalari”, “tarbiyasi og‘ir bolalar”, voyaga yetmay turib jinoyatga qo‘l o‘rgan o‘smirlar aksariyat holatlarda aynan shunday oilaviy muhitning qurbonlari hisoblanadi.

Ta’kidlash joizki, oila ijtimoiy institut sifatida o‘zining barcha vazifalarini bajargan taqdirdagina, mafkuraviy tarbiyaning kafolatli o‘chog‘iga aylanadi. Zero, har bir oilaning muqaddas vazifasi – qobiliyatli farzandlarni o‘stirish, ularni jismoniy, intellektual va ma’naviy tomondan yetuk qilib, ota-onasiga, Vataniga sadoqatli insonlar qilib tarbiyalashdan iborat. Ya’ni, ham ma’naviy, ham jismoniy jihatdan sog‘lom, barkamol inson faqat sog‘lom oilada shakllanishi mumkin. Oiladagi sog‘lom muhit va barqarorlik esa yaxlit jamiyat ma’naviy takomilining asosidir.

Oilada ham ma’naviy, ham jismoniy jihatdan sog‘lom, barkamol insonni tarbiyalash borasida Abdulla Avloniy ilg‘or qarashlarni ilgari surgan. Uning ilmiy merosi boy bo‘lib, “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Maktab gulistoni” kabi asarlarida ta’lim-tarbiya borasida o‘z fikrlarini bayon etadi. Ular orasida “Turkiy guliston

yoxud axloq” asari alohida o‘rin egallaydi. Muallif bu asarida axloq haqida fikr yuritib, “aqlining bolasi aqlli, ahmoqning bolasi ahmoq” kabi aqidalarga qarshi chiqadi va tarbiyaning hal qiluvchi ahamiyatini alohida ta’kidlaydi. Avloniy tarbiyani shunday tushuntiradi: “Tarbiya”, “pedago‘giya”, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdur ... Bolani salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmaq, tanini pok tutmaq, yosh vaqtdan maslakni tuzatmaq, yaxshi xulqlarni o‘rgatmaq, yomon xulqlardan asrab o‘sdurmakdur”.[3] Uning fikricha, tarbiya bola tug‘ilgan kundan boshlanadi va umrining oxiriga qadar davom etadi.

Oilada beriladigan ta’lim-tarbiya mezonlari uch bosqichdan – oila, maktab va mahalla tarbiyasidan tashkil topadi. Oilada to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan tarbiya maktab uchun katta madaddir va aksincha, oilada tegishli tarbiya ishlari olib borilmasa, bu hol maktabning ta’lim tarbiya ishini juda qiyinlashtirib qo‘yadi. O‘zbekona oilalarda beriladigan tarbiya mezonlari haqida so‘z ketganda, mahallaning o‘rni va ta’siri o‘zgacha. Ma’lumki, o‘zbek mahallalari azaldan chinakam milliy qadriyatlar maskani bo‘lib keladi. O‘zaro mehr-oqibat, ahillik va totuvlik, ehtiyojmand, yordamga muhtoj kimsalar holidan xabar olish, yetim-yesirlarning boshini silash, to‘y-tomosh, hashar va ma’rakalarni ko‘pchilik bilan bamaslahat o‘tkazish, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga bo‘lish kabi xalqimizga xos urf-odat va an’analar, avvalambor, mahalla muhitida shakllangan va rivojlangan. Xalqimizga xos o‘zini-o‘zi boshqaruv tizimining bu noyob usuli qadim-qadimdan odamlarning nafaqat tilida, balki dilida, butun hayotidan chuqur joy egallagani bejiz emas. «Mahalla — ham ota, ham ona» degan hikmatli naql ana shu hayotiy haqiqatning ifodasi sifatida qabul qilinadi. Har qaysi xonadon, butun el-yurtdagi mafkuraviy iqlim va vaziyatni anglamoqchi bo‘lgan kishi, bu boradagi haqiqiy manzaraning yorqin ifodasini, avvalo, mahalla hayotida xuddi oynadek yaqqol ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi.

Oilada beriladigan tarbiya mezonlaridan yana biri ilmu ma’rifat bo‘lib, ularga inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy sharti va garovi sifatida qaralgan. Kelajak poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqning ertangi kuni qanday bo‘lishi farzandlarning bugun qanday ta’lim va tarbiya olishiga bog‘liq. Buning uchun har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida, avvalo, shaxsni ko‘rishi zarur. Xullas, ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda farzandlarni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ishi ta’lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo‘lib qoladi. Bu esa ta’lim va tarbiya ishini uyg‘un holda olib borishni talab etadi. Axloqiy tarbiyada hech kim chetda turmasligi, balki oila, mahalla, ta’lim muassasalari o‘z kuchlarini birlashtirishlari darkor.

Axloqiy tarbiya borasida Hazrati Ali raziyallohu anhu – Farzandlaringizni o‘z zamonasiga moslab tarbiyalanglar,[4] degan ekan. Demak, o‘g‘il va qizlarimizga zamonaviy ilm-fanni chuqur o‘rgatishimiz, ularni jismonan sog‘lom va baquvvat qilib tarbiyalashimiz zarur. Tarbiyali, madaniyatli, erksevar, qonun ustuvorligiga rioya etadigan komil inson ota-onasiga rahmat keltirib, el-yurtga manfaati tegadi. Farzandimizni sog‘lom e’tiqodli, jismonan baquvvat qilib tarbiyalash bilan birga, ularning odob-axloqi ham go‘zallashtirilishi ularda – ommaviy madaniyat kabi mafkuraviy xurujlarga nisbatan immunitetni shakllantiradi. Tarbiyaning asosi oila ekan, bola uyda nimani ko‘rsa, shunga taqlid qilib o‘sadi. Oilada ota olijanob, keng fe‘l, bosiq, mulohazali va ozgina siyosatliroq bo‘lishi, ona esa mehribon, rahimli, bolalarni behuda qarg‘amaydigan va muloyim bo‘lmog‘i lozim.

Yuqoridagi masalalarda ota-onalarning mas’uliyatini oshirish bo‘yicha davlatimiz tomonidan jiddiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining – Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi

faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018- yil 2- fevraldagi farmoni hamda 2018- yil 27- iyunda —O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarorining qabul qilinishi – oila institutining jamiyatimiz kelajagini ta'minlashdagi muhim rolini belgilovchi kuchli huquqiy hujjat bo'ldi.

Ma'lumki, Vatanimizning porloq kelajagini har jihatdan sog'lom va barkamol avlod ta'min etadi. Farzandlarni ertangi kunning munosib egalari hamda vorislari qilib voyaga yetkazish ota-onalarning orzusi, mas'uliyati, burchidir. Bu vazifalarni yoshlar nechog'lik anglab, o'z oilasiga e'tibori, mehr-oqibati, iymon-e'tiqodini kuchaytirish, o'z avlodlari shajarasini, oilaviy an'analar va urf-odatlarini yanada yaqinroq o'rganish, oilaparvarlik, vatanparvarlik, diniy bag'rikenglik tuyg'ularini yuksaltirishdir. Mehr-oqibatli, iymon-e'tiqodli, mafkurasi sog'lom bo'lgan farzand ota-onaga mehribon, rahm-shafqatli, ularning hurmatini o'z o'rniga qo'yadigan, o'z yurtiga sadoqatli, elu yurt uchun jonini fido qiladigan, vatanparvar bo'lib o'sadi. Uni hech kim to'g'ri yo'ldan qaytara olmaydi.

Xulosa o'rnida, bugungi kunda oilada olib borilayotgan ta'lim-tarbiya mezonlari va targ'ibot-tashviqot ishlari jismonan sog'lom, ma'naviy barkamol yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, bugungi globallashuv davrida yoshlar tarbiyasiga keskin xavf solayotgan turli xil ommaviy madaniyatdan ularni himoya qilish dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu o'rinda ota-onalar farzndlariga ta'lim-tarbiya berayotganlarida o'z oilalari haqida turli ta'riflar, xalq maqollari, she'rlar, Hadislardan namunalarni hayotiy misollar bilan bog'lagan holda keltirish, ota-onalarining ibratli jihatlari, ma'naviy-axloqiy sifatlarini alohida ta'kidlab o'tishni hayotning o'zi taqozo etmoqda.

Iqtiboslar:

- [1] Андреевкова Н. Роль семьи на разных этапах социализации индивида // Динамика изменения положения женщины и семья. - М.: 1972. - С.4
- [2] - Социология семьи / Под ред. А.И. Антонова. - М.: 2005. - С. 235. [3] - Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – B. 12.
- [4] - Usmonxon Alimov. Oilada farzand tarbiyasi, -T.: O'zbekiston musulmonlari idorasi, 2019. – B. 460.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. OILA entsiklopediyasi, Toshkent, Milliy entsiklopediya nashriyoti, 2019
2. Н.Андреевкова. Роль семьи на разных этапах социализации индивида. Динамика изменения положения женщины в семье. Москва, 1972.
3. А.И.Антонova .Sotsiologiya sem'yi. izd.Nauka. Moskva, 2005.
4. A.Avloniy. Turkiy guliston yoxud tarbiya. Toshkent,O'qituvchi, 1992.
5. U.Alimov Oilada farzand tarbiyasi, Toshkent,O'zbekiston Musulmonlar idorasi, 2019.